

La falsa solución siria para Hezbollah

Por Gianna Rosciolesi*- Occidente no puede contra Hezbollah, por eso, Trump intenta involucrar a Siria.

En el contexto de la profundización de las guerras en Asia Occidental, iniciado con la ofensiva sobre Gaza en octubre de 2023, Israel junto a Estados Unidos han tenido como uno de sus principales objetivos el desarme de Hezbollah.

Si bien la intención de Occidente por desarticular a Hezbollah es, en la actualidad, un tema de agenda que se ha formalizado a través del plan de desarme en 2025, la búsqueda de eliminar al movimiento de la Resistencia libanesa no es reciente.

Hezbollah representa la mayor fuerza del Eje de la Resistencia en el Levante. A raíz de los ataques israelíes a la Franja, el grupo declaró su apoyo a Palestina y desarrolló una serie de estrategias militares para responder a los ataques sionistas. Esto le costó el comienzo de ofensivas sostenidas por Israel en el territorio libanés.

Con la guerra impuesta contra Irán, Hezbollah tomó el mismo rumbo: responder como una Resistencia activa ante la ocupación de sus aliados, que representa, en sí misma, la lógica colonial que subyace a toda la región.

La República Islámica determinó firmemente que para negociar diversos sistemas de acuerdos entre Teherán y Washington, el frente libanés debe ser desocupado por Israel.

Pero el gobierno sionista explicitó que no abandonará el Líbano, y Hezbollah, ejerciendo el principio fundante por el que fue creado, no detendrá su accionar a menos que Tel Aviv cese su ocupación y ataques en el territorio árabe.

Para Estados Unidos esto resulta contraproducente, porque mientras intenta gestionar el Memorándum de Entendimiento con Irán, Israel continúa rompiendo el marco del primer punto propuesto por Teherán que explicita “el cese al fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Es necesario observar que los nuevos acuerdos entre Washington y Teherán comenzaron a modificar el equilibrio político en torno al frente libanés. Según fuentes citadas por Axios, el gobierno de Benjamin Netanyahu teme que Estados Unidos esté avalando la influencia iraní en el Líbano, al mismo tiempo que limita la libertad de acción de Israel contra Hezbollah.

Esto fortalecería indirectamente la posición del movimiento de la Resistencia, al convertir la estabilidad del frente libanés en una prioridad de la negociación entre Estados Unidos e Irán.

En ese contexto, la administración de Trump comenzó a explorar mecanismos alternativos para “contener” a Hezbollah sin comprometer las negociaciones abiertas con Teherán. De allí surge la propuesta de trasladar parte de la responsabilidad hacia Siria.

¿La solución siria?

Para el presidente estadounidense, Donald Trump, la cuestión de Hezbollah ya no puede ser gestionada por Israel. Según el mandatario, el gobierno sionista “lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbollah y están muriendo demasiadas personas.”

A pesar de lo contradictorio de su propia expresión (dado que es el presidente estadounidense del siglo XXI que más países ha bombardeado), Trump tiene razón, Israel no es capaz de controlar a Hezbollah.

La experiencia lo muestra, por cada ataque israelí la Resistencia Libanesa ha respondido, recomponiendo su estructura, actualizando sus tecnologías, y encontrando nuevos esquemas para esconderse y atacar.

Tel Aviv continúa bombardeando edificios residenciales, autos, y espacios públicos, causando cientos de muertes civiles, pero poco interceptan a los combatientes de Hezbollah.

En ese sentido, Trump expresó “le sugerí a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbollah, porque, para serle sincero, creo que lo harían mejor”.

¿Qué significa esto? Que Estados Unidos nuevamente ha recurrido a un atajo ya conocido, encontrar un actor local que tenga el mismo enemigo.

La propuesta se basa en el control fronterizo, la cooperación en materia de seguridad e inteligencia, y el apoyo político al Estado libanés.

Según Reuters, el Pentágono ya había sugerido en marzo a Siria enviar tropas al este del Líbano.

Esta idea, rememoró en la ciudadanía la intervención siria durante la Guerra Civil Libanesa. En 1976 el ejército cruzó la frontera con decenas de miles de soldados, con el objetivo de contener la desestabilización que estaban propiciando los enfrentamientos libaneses y evitar que se trasladaran al terreno sirio.

La presencia siria en el Líbano duró 30 años, hasta 2006 cuando las tropas se retiraron tras las protestas desencadenadas por el asesinato del ex primer ministro, Rafiq Hariri, y la presión internacional.

La consecuencia fue una gran desconfianza del pueblo libanés hacia el estado sirio y un rechazo profundo a su intervención en el territorio.

El sectarismo impulsado por el actual líder de facto sirio, Ahmed Al Sharaa, podría generar un efecto contraproducente.

Desde que se encuentra en el poder, Sharaa condujo una serie de persecuciones y asesinatos de no solo fieles a Bashar Al Assad, sino contra cualquiera que se opusiera a sus concepciones políticas y religiosas. Incluso los kurdos sirios fueron desplazados y atacados por el nuevo ejército nacional.

Se observa una escasa cautela del presidente interino sirio ante los grupos militantes opositores, por lo que cualquier incursión contra Hezbollah podría generar un efecto contraproducente y repetir la estrategia que Israel intenta ejercitar en el Líbano.

Además, Hezbollah es una estructura armada con décadas de formación, doctrina e historia, que le aportan un elevado nivel de capacidad táctica y estratégica, lo que le ha permitido detener la ocupación a lo largo de los años.

Hezbollah y el Frente Al Nusra: viejos conocidos

Recordemos que el actual gobierno de Siria, autoimpuesto en el poder tras el derrocamiento de Bashar Al Assad, está compuesto por ex integrantes de Al Qaeda.

El Frente Al Nusra, que era la sede de Al Qaeda en Siria, rompió sus vínculos con esta última y cambió su nombre a Jabhat Fateh Al Sham. Luego se fundó Hayat Tahrir Al Sham (HTS), mediante la fusión de Jabhat Fateh Al Sham con otros grupos insurgentes yihadistas. Ahmed Al Sharaa es el líder del HTS.

La existencia misma de Al Qaeda responde a la construcción de grupos armados que tomaron la concepción de la yihad como un concepto ideológico para declarar la guerra a diferentes estados árabes e islámicos.

Su existencia persistió gracias al apoyo escondido de la CIA estadounidense. Por tanto, ambas partes (Washington y Al Qaeda) comparten objetivos.

En ese sentido, la figura del Frente al Nusra en Siria respondió a la determinación occidental de derrocar al Baaz sirio, y consecuentemente a Bashar Al Assad.

En contraposición, se encontraba Hezbollah, grupo pro soberanía árabe independiente, quien apoyaba al gobierno sirio previo al golpe, y mantuvo la red de Resistencia articulada con Damasco.

Entre 2013 y 2017, el Frente Nusra y Hezbollah se enfrentaron militarmente en varias zonas cercanas a la frontera del Líbano con Siria, e incluso el grupo yihadista atacó posiciones de Hezbollah y del Ejército Libanés. Además de los espacios de

limitación territorial, la región siria de Qalamoun y la zona libanesa de Aarsal han sido los principales focos de combates entre las partes.

Esto sugiere entonces que la intención de Trump de convocar al HTS a pelear contra Hezbollah, no ignora la relación áspera que mantienen ambos grupos, sino que la utiliza como recurso para reconstruir un enemigo en el frente a cada bando.

Quien presiona, decide

Ahmed Al Sharaa declaró a la cadena Al-Mashhad el 21 de junio que Siria apoyaría al Estado libanés fortaleciendo sus instituciones oficiales y creando vínculos entre las fuerzas libanesas, pero se opuso a la idea de que el ejército sirio entrara en Líbano para lograrlo. Por su parte, afirmó que en Líbano se necesitaban soluciones "creativas", en lugar de las "tradicionales".

Sin embargo, las decisiones del gobierno sirio, son las decisiones de Estados Unidos.

Gracias a las acciones de Washington, entre otros actores, es que hoy el HTS lidera el país. A su vez, Donald Trump expresa un fuerte "apoyo" a Sharaa. De hecho, comenzó un proceso de levantamiento de sanciones a Siria, y continúa financiando gran parte del armamento de su ejército, mientras gestiona acciones en el terreno (como la expulsión de las Fuerzas Democráticas de Raqqa y Deir ez-Zor).

Esto significa que por más que el líder de facto sostenga que no va a enviar tropas a las tierras libanesas, las presiones de Estados Unidos pueden determinar su decisión final.

Sin embargo, el otro actor involucrado en esta nueva estrategia es Israel, quien se muestra reacio a Damasco, incluso ahora que su mayor aliado occidental apoya al gobierno sirio.

Poco después del derrocamiento de Assad, Tel Aviv lanzó una amplia campaña de ataques aéreos con el objetivo de debilitar al gobierno emergente de Damasco. Así, ocupó la zona desmilitarizada establecida por el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 y avanzó más allá de ella hacia territorio sirio. También tomó el control del lado árabe del Monte Hermón y de varias localidades y posiciones estratégicas en las gobernaciones de Quneitra y Daraa, además de establecer al menos nueve posiciones militares dentro del terreno sirio, controlando la zona de amortiguamiento y áreas adyacentes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realizó interesantes declaraciones sobre Ahmed Al Sharaa. Luego de la visita siria a la Casa Blanca en noviembre de 2025, Netanyahu expresó en una reunión del gabinete de seguridad, que Al Sharaa

había regresado "arrogante" y había "empezado a hacer todo tipo de cosas que Israel no aceptará".

Si el plan de Trump se realizara, Israel buscaría impedir que las fuerzas militares sirias consoliden una presencia en territorio libanés, adquieran experiencia de combate en ese escenario y logren establecerse allí de manera permanente. Además, el gobierno sionista no muestra intenciones de retroceder en el suelo libanés.

En definitiva, la propuesta estadounidense de trasladar la confrontación con Hezbollah hacia el frente sirio difícilmente constituya una solución estable. Por el contrario, expresa una nueva adaptación de la estrategia occidental de tercerizar los conflictos regionales mediante actores locales alineados con sus intereses.

El autodenominado "ejército sirio" se encuentra conformado por milicias con escasa formación militar. En cambio, Hezbollah posee una trayectoria operativa que debilitaría fácilmente cualquier intento de subordinación por parte de Damasco. El despliegue sirio no podría derrotar a la Resistencia, pero serviría para dividir su fuerza y generar un desgaste.

Mientras persistan la ocupación israelí del Líbano y los objetivos estratégicos contrapuestos entre los actores involucrados, cualquier intento de sustituir a Israel por Siria en la confrontación con Hezbollah corre el riesgo de ampliar el conflicto antes que resolverlo, profundizando la inestabilidad en la región.

Más que una estrategia destinada a eliminar a Hezbollah, el plan de Trump parece orientado a reconfigurar el frente de confrontación sin modificar las causas estructurales que sostienen el enfrentamiento.

***Gianna Rosciolesi** Profesora en Comunicación Social, Técnica en Relaciones Públicas y Ceremonial, Integrante del equipo de Investigaciones de PIA Global.